

ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ БЕРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

Мамуров Улуғбек Ибрагимович

Бухоро давлат педагогика институти
ҳарбий таълим факултети доценти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11546802>

Мамлакатимизда баркамол авлодни шакллантириш, ёшларни маънавий-ахлоқий ва таълим-тарбия бериш тизимида олиб борилаётган ислохотларнинг фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган чора-тадбирлар изчил амалга оширилмоқда. Жумладан, ёшларнинг бандлигини таъминлаш ва уларни тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб қилиш бўйича ишларни мутлақо янги тизим асосида ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида “Yoshlar – kelajagimiz” Давлат дастури қабул қилинди.

Ёшлар билан доимий мулоқот қилиш мазкур соҳадаги долзарб муаммоларни аниқлаш ва ҳал этишда давлат органлари ва жамоат ташкилотлари фаолиятининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда.

Шу билан бирга, амалга оширилган ишларнинг таҳлили бу борада айрим муаммолар сақланиб қолаётганлигини кўрсатмоқда. Хусусан:

биринчидан, ёш авлод онгига Ватанга содиқлик ва унинг тақдири учун дахлдорлик ҳиссини сингдиришга, уларда ёт ғоя ва қарашларнинг салбий таъсирига нисбатан мафкуравий иммунитетни шакллантиришга қаратилган чора-тадбирлар етарли даражада самара бермаяпти;

иккинчидан, миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, шунингдек, экстремизм, терроризм ва бошқа бузғунчи ғояларга нисбатан муросасизликни шакллантириш юзасидан давлат органлари ва жамоат ташкилотларининг фаолияти ҳамон талаб даражасида эмас;

учинчидан, ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш учун зарур бўлган маданий-кўнгилочар объектлар, мактабдан ташқари таълим муассасалари, шу жумладан, жойларда турли ижодий ва таълим тўғараклари, спорт секцияларининг етишмаслиги болаларнинг соғлом руҳда тарбияланишига ва тўғри ҳаёт йўлини танлашига салбий таъсир кўрсатмоқда;

тўртинчидан, ўқитувчи ва мураббийларнинг ижтимоий мавқеи ва нуфузи пасайиб кетганлиги, уларни моддий ва маънавий рағбатлантириш тизими бугунги кун талабига мутлақо жавоб бермаслиги ёш авлодни

ўқитиш ва тарбиялаш ҳамда мустақил дунёқарашини шакллантириш борасида жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда;

бешинчидан, ёшларнинг олий таълим муассасаларига қамраб олиниш даражаси пастлиги, етакчи хорижий олий таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлик етарлича йўлга қўйилмаганлиги малакали кадрларнинг етишмаслигига ва олиб борилаётган ислохотлардан қўзланган мақсадга тўлиқ эришилмаслигига сабаб бўлмоқда;

олтинчидан, соҳада қонун бузилиши ҳолатларининг сақланиб қолаётганлиги, шу жумладан, ёшларни қўллаб-қувватлашга ажратилаётган маблағларнинг мақсадли сарфланишида назоратнинг етарли даражада эмаслиги тизимли муаммоларни юзага чиқармоқда.

Қайд этилган муаммоларни бартараф этиш, ёш авлодни тарбиялаш борасидаги ишларни янада такомиллаштириш, маънавий-ахлоқий таълим-тарбия сифатини мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтариш, педагогик касбининг нуфузини ошириш кун тартибида турган устувор масалалардан биридир.

Ёшларни маънавий-ахлоқий ва таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, юксак маънавиятли, қатъий ҳаётий позиция, кенг дунёқарашга эга бўлган фидойий ва ватанпарвар ёшларни тарбиялаш;

ёшларни ёт ғоялар таъсиридан ҳимоя қилиш, уларни миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик руҳида тарбиялаш;

педагог ходимларнинг кадр-қиммати ва нуфузини ошириш, уларнинг моддий-маънавий ва ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ҳисобланади.

Маънавий-ахлоқий ва таълим-тарбия орқали илмий, замонавий ёндашувларга таянган ҳолда юртимиз ёшларини тарбиялашга аҳамият қаратиш. Зеро, бугунги кундаги мақсадимиз келажак авлод тарбиясига бефарқ бўлмаслик ва албатта ўсиб келаётга ёш малакали кадрларни тайёрлаш олдимиздаги муҳим вазифалардан эканлигини англашимиз, ёшларда радикал ғояларга қарши тура оладиган мафкуравий иммунитет шакллантириш, маънавий-ахлоқий муҳит ва анъанавий оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш негизида баркамол авлодни тарбиялашдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

[1] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.08.2018 йилдаги ПФ-3907-сон Фармонидан.

[2] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.05.2017 йилдаги ПФ-5046-сон Фармонидан.

[3] М.Болтаев. Тупроққалъа тумани “Абул Маржон” масжиди имом-хатиби. Ёшлар келажагимиз пойдевори. 19 июль 2023й.

